

Vol. 15 No. 11 (2025): Journal of International Students

Edited by **Dr. Elena de Prada Creo**, Vice Dean for International Affairs, University of Vigo, Spain

This volume reflects the work of **19 authors representing 14 institutions across 7 countries**, highlighting the global and interdisciplinary nature of international education research. Contributions span diverse regions, including Taiwan, Japan, Malaysia, Indonesia, Canada, and Europe, offering insights into both student and faculty experiences across global contexts. Highlights include studies on the professional growth of preservice teachers in Taiwan, the impact of mobility programs on faculty development, and Taiwanese design students' intercultural learning through internships in Japan. Other articles examine the resilience of marginalized scholars, migratory stress among Bangladeshi students in Canada, and intercultural challenges for Chinese students in Malaysia. Additional contributions analyze the influence of Erasmus programs on language learning, barriers to ChatGPT use in Islamic Studies among Malaysian students in Indonesia, the role of intensive English programs in student well-being, and the dynamics of institutional cultural hubs in higher education.

Published: 2025-09-20

Este volumen recoge el trabajo de 19 autores que representan a 14 instituciones de 7 países, lo que pone de relieve el carácter global e interdisciplinario de la investigación en materia de educación internacional. Las contribuciones abarcan diversas regiones, entre ellas Taiwán, Japón, Malasia, Indonesia, Canadá y Europa, y ofrecen información sobre las experiencias de los estudiantes y el profesorado en contextos globales. Destacan los estudios sobre el crecimiento profesional de los profesores en formación en Taiwán, el impacto de los programas de movilidad en el desarrollo del profesorado y el aprendizaje intercultural de los estudiantes taiwaneses a través de prácticas en Japón. Otros artículos examinan la resiliencia de los académicos marginados, el estrés migratorio entre los estudiantes bangladesíes en Canadá y los retos interculturales para los estudiantes chinos en Malasia. Otras contribuciones analizan la influencia de los programas Erasmus en el aprendizaje de idiomas, las barreras para el uso de ChatGPT en los estudios islámicos entre los estudiantes malayos en Indonesia, el papel de los programas intensivos de inglés en el bienestar de los estudiantes y la dinámica de los centros culturales institucionales en la educación superior.